

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT
VAZIRLIGI

JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY
TADQIQOTLAR INSTITUTI

**“OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT
TURLARINI RIVOJLANTIRISHNING
ILMIY-NAZARIY ASOSLARI”
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMANI TO'PLAMI**

**26-SENTABR
2024-YIL**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR
INSTITUTI**

**“OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARINI
RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI”**

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami

26-sentabr 2024-yil

Chirchiq, O‘zbekiston

**OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARINI
RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani
to‘plami**

Mas’ul muharrir:

p.f.d. (DSc), dotsent M.Mirjamolov

Tashkiliy qo‘mita:

M.Mirjamolov	JTSITI, Direktor
R.Matkarimov	O‘zDJTSU, Rektor
M.Arziqulov	Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i
F.Kerimov	Yetakchi ilmiy xodim
L.Xolmurodov	JTSITI, direktor o‘rinbosari
X.Atamuratov	JTSITI, direktor o‘rinbosari
Dj.Tashnazarov	JTSITI, Ilmiy kotib
A.Masharipov	O‘quv-uslubiy bo‘lim boshlig‘i
R.Burnashev	O‘zDJTSU, bo‘lim boshlig‘i
G‘.Xo‘jamkeldiyev	JTSITI, Katta ilmiy xodim
M.Azizov	JTSITI, Katta ilmiy xodim
A.Xamidjonov	JTSITI, Katta ilmiy xodim
N.Karimov	JTSITI, Kichik ilmiy xodim
D.Egamov	JTSITI, Kichik ilmiy xodim
J.Axmatov	JTSITI magistranti
J.Erkinov	O‘quv-uslubiy bo‘lim mutaxassisi
D.Ibodullayev	JTSITI, XB mutaxassis

**СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ СУБМАКСИМАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НА ОРГАНИЗМ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СПОРТСМЕНКИ В БЕГЕ НА 400 И 800
МЕТРОВ**

Бурнашев Рашид Ахадович

и.о.доцента кафедры «Теория и методика легкой атлетики» УзГУФКС,
г.Чирчик. Узбекистан
burnashev@mail.ru

**400- 800 METR MASOFALARGA YUGURUVCHI YUQORI MALAKALI QIZ
SPORTCHILAR ORGANIZMIGA SUBMAKSIMAL MASHG‘ULOTLARNING TA‘SIR
DARAJASI**

Burnashev Rashid Axadovich

O‘zDJTSU “Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati” kafedrasida dotsenti v.b,
Chirchiq shahri, O‘zbekiston
burnashev@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследования вариабельности сердечного ритма у девушек, занимающихся бегом на 400 и 800 метров. Автор акцентирует внимание на современных подходах к использованию данных о вариабельности сердечного ритма в спринте и средних дистанциях. Исследования проводились в научно-исследовательском институте физической культуры и спорта, а также в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта среди студентов, представляющих сборную Узбекистана по лёгкой атлетике. Полученные данные могут быть полезны для спортсменов других циклических видов спорта с аналогичными физическими нагрузками.

Annotatsiya. Maqolada 400 va 800 metrga yuguruvchi qizlarda yurak ritmining o‘zgaruvchanligini o‘rganish natijalari ko‘rib chiqilgan. Muallif yurak ritmining o‘zgaruvchanligi haqidagi ma‘lumotlardan qisqa va o‘rta masofalarda foydalanishning zamonaviy yondashuvlariga e‘tibor qaratadi. Tadqiqotlar Jismoniy tarbiya va sport ilmiy-tadqiqotlar instituti hamda O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida yengil atletika bo‘yicha O‘zbekiston terma jamoasidagi talabalar o‘rtasida olib borildi. Olingan ma‘lumotlar shunga o‘xshash jismoniy yuklamalarga ega bo‘lgan boshqa siklik sport turlari uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Ключевые слова: бегуны на 800 метров, вариабельность сердечного ритма, нагрузка в субмаксимальной зоне, ЧСС при нагрузке.

Kalit so‘zla: 800 metrga yugurish, yurak ritmining o‘zgaruvchanligi, submaksimal zonadagi yuklama, yuklamada YUQS.

Актуальность. За последние полвека, с момента внедрения метода анализа вариабельности сердечного ритма в спорт, интерес к нему значительно возрос. Вариабельность сердечного ритма стал активно применяться в Узбекистане, тогда как во многих других странах применение данного метода не является новшеством. Этот метод основан на регистрации показателей сердечного ритма, измерении интервалов между ударами и дальнейшем анализе кардиоинтервалов с использованием математических подходов [1, 2]. Различные исследования показывают, что вариабельность сердечного ритма используется для оценки регуляторных механизмов организма, таких как общая активность регуляторных систем, нейрогуморальная регуляция работы сердца, а также баланс между симпатической и парасимпатической активностями вегетативной нервной системы [1]. Колебания сердечного ритма можно рассматривать как часть адаптационного процесса организма, при котором сердечно-сосудистая система служит индикатором адаптации. Данный метод, широко используется зарубежными учеными и предполагает, что частота сердечных сокращений регулируется различными рефлекторными, нервными и гуморальными механизмами [1, 3]. И в покое, и при физической нагрузке кратковременные изменения частоты сердечных сокращений и артериального давления происходят за счет взаимодействия центральных и периферических регуляторных систем.

Цель исследования. Определить степень влияния тренировочных нагрузок на организм спортсменки в беге на 400 и 800 метров.

Задачи исследования. Выявить влияние скоростно-силовых нагрузок на сердечно-сосудистую систему. Выявить уровень утомления при выполнении нагрузок направленных на повышение специальной выносливости в беге на 800 метров.

Методы исследования. Изучение научно-методического материала касательно исследуемого вопроса, инструментальный метод определения вариабельности сердечного ритма с помощью нагрудного пульсометра, методы математической статистики для обработки полученных данных.

Результаты исследования. При получении данных по вариабельности сердечного ритма на протяжении подготовительного периода равный двум мезоциклам (2 месяца) у девушки занимающаяся бегом на 400 и 800 метров студенткой кафедры „Теория методика биатлона, легкой атлетики“ Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, являющаяся кандидатом в мастера спорта и представляющая сборную команду Узбекистана по легкой атлетике были получены следующие результаты.

Мониторинг сердечно сосудистой системы на нагрузки в субмаксимальной зоне интенсивности продолжительностью от 30 секунд до 60 секунд, повторным методом 4-6 серий, максимум 2 раза за микроцикл подготовки, со средним показателем максимальной частоты сердечных сокращений $182,8 \pm 7,6$ ударов в минуту показал, что данные о вариабельности сердечного ритма различны и содержат следующие данные: продолжительность RR-интервала был равен $443,1 \pm 18,5$, а показатель SDNN составил $35,58 \pm 6,14$ мс. В то время, когда показатель RMSSD был равен $23,21 \pm 3,08$ мс, то pNN50 составил $1,36 \pm 0,12$, тогда как mR-R был равен $677,2 \pm 39,87$ мс. В итоге общий показатель HRV score был равен $62,89 \pm 4,56$ мс. Все эти показатели свидетельствуют о том, что динамическая оценка функционального состояния организма бегуньи на 400 и 800 метров не достаточно для выполнения больших нагрузок в субмаксимальной зоне интенсивности более чем 2 раза в микроцикле. Здесь можно отследить динамику адаптации к стрессовым нагрузкам, но также по полученным данным можно сделать вывод, что чрезмерные нагрузки различными методами приводят к перенапряжению нервной системы спортсменки. А вот анализ отдельных звеньев вегетативной регуляции, а также прогнозирование функционального состояния и адаптационных реакций организма показал следующее: сокращение мышц ног повлияло на продолжительность RR-интервала, положительное влияние наблюдается, когда сокращение совпадает с фазой систолы, и отрицательное — при совпадении с диастолой. В дальнейшем выяснилось, что частота шагов при беге, особенно на дистанции 800 метров, вызывает у спортсменки специфическую реакцию сердечно-сосудистой системы, создавая новый частотный компонент вариабельности сердечного ритма, связанный с ритмом шагов. Адаптация бегуньи к физическим нагрузкам вызывает специфические изменения вегетативного баланса, которые зависят от уровня ее тренированности и квалификации. Изучение вариабельности сердечного ритма у спортсменки на 400 метров показало, что данные моды отражает интенсивность физической нагрузки, а уровень тренированности спортсменки коррелирует с величиной высокочастотного компонента, то есть спектра, который указывает на активность парасимпатической нервной системы. Анализ выявил прямую зависимость параметров SDNN, RMSSD, HF и отношения HF к (LF+HF) от уровня физической активности в течение мезоциклов подготовки. У спортсменки повышен уровень максимального потребления кислорода наблюдались высокие значения HF и общей мощности спектра. Статистическая взаимосвязь между максимального потребления кислорода и показателями вариабельности сердечного ритма, зависимыми от активности RMSSD и pNN50, была подтверждена.

Обсуждение результатов. Многие учёные связывают кардиозащитный эффект тренировок с повышением активности парасимпатической нервной системы, что выражается в росте показателей. При увеличении интенсивности физической нагрузки наблюдается значительное повышение HF, снижение LF и соотношения LF/HF у тренированной

спортсменки. Исследования, изучающие спектральные составляющие variability сердечного ритма при нагрузках ниже и выше аэробного порога, показали увеличение HF и снижение LF на всех стадиях нагрузки, с максимальным ростом HF после преодоления анаэробного порога. Отмечено, что при умеренной нагрузке доминирует LF ($78,8 \pm 11,3 \%$), а при высокой нагрузке преобладает HF ($87,1 \pm 6,7 \%$).

Увеличение уровня максимального потребления кислорода и SDNN в ответ на физические нагрузки направленные повышение скоростно-силовых показателей, по-разному влияет на симпатическую и парасимпатическую системы: адаптационная чувствительность повышалась, но симпатическая реакция на снижение артериального давления оставалась неизменной. Выявлено, что высокоинтенсивные тренировки смещают вегетативный баланс в сторону усиления симпатической активности. Тренировки средней интенсивности существенно повышают парасимпатические показатели, в то время как у спортсменки, несмотря на низкую частоту сердечных сокращений, уровень парасимпатической активности был сопоставим с группой мало тренированных спортсменов. Превышение мощности высоко- и низкочастотных компонентов у спортсменки, может быть связано с низкой частотой дыхания, смещающей часть мощности HF в зону низкочастотных колебаний. Анализ variability сердечного ритма используется, также рассматривается как инструмент диагностики перенапряжения и перетренированности. Симптомы изменения вегетативной регуляции, характерные для перетренированности, могут быть выявлены с помощью variability сердечного ритма. У исследуемой спортсменки с признаками перенапряжения наблюдается снижение SDNN и LF после пробуждения, но различия во время сна отсутствуют. Снижение HF и общей мощности спектра при перенапряжении кратковременное и не всегда сопровождается изменениями в спектральных компонентах.

Выводы. В спортивной медицине исследования, направленные на изучение вегетативных изменений при физических нагрузках, часто используют данные variability сердечного ритма. Хотя диапазон применения этого метода в спорте высших достижений ещё не полностью определён, ежегодное увеличение числа публикаций свидетельствует о растущем интересе к этой теме. Современные направления использования variability сердечного ритма применяются в спорте на основе литературы и собственных исследований, проведённых в научно-исследовательских центрах физической культуры и спорта. Также многочисленные исследования показывают, что метод variability сердечного ритма является эффективным инструментом для оценки функционального состояния организма, его резервов, состояния вегетативной нервной системы и регуляторных механизмов. В данном исследовании variability сердечного ритма применялся для оперативной оценки состояния бегуньи на 400 и 800 метров как в лабораторных условиях научно-исследовательского института физической культуры и спорта, так и на тренировочных занятиях на базе Узбекского государственного университета физической культуры и спорта. Учитывая высокую чувствительность метода, необходимо учитывать индивидуальные особенности спортсменов, такие как возраст, пол, уровень нагрузки и признаки переутомления, чтобы избежать ошибок в интерпретации данных и обеспечить точный мониторинг состояния спортсменов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Voss, A.; Schroeder, R.; Heitmann, A.; Peters, A.; Perz, S. Short-Term Heart Rate Variability. Influence of Gender and Age in Healthy Subjects. 2015, 10. - P.8-10
2. Gierałowski, J.; Żebrowski, J.J.; Baranowski, R. Multiscale multifractal analysis of heart rate variability recordings with a large number of occurrences of arrhythmia. Phys. Rev. E 2012, 85, -P. 9-15.
3. Myers, G.A.; Martin, G.J.; Magid, N.M.; Barnett, P.S.; Schaad, J.W.; Weiss, J.S.; Lesch, M.; Singer, D.H. Power spectral analysis of heart rate variability in sudden cardiac death: Comparison to other methods. IEEE Trans. Biomed. Eng. 1986,33, -P. 1149–1156.

4. Billman, G.E. Cardiac autonomic neural remodeling and susceptibility to sudden cardiac death: Effect of endurance exercise training. *Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol.* 2009, 297, -P.1171–1193.
5. Aubert, A.E., Seps, B.; Beckers, F. Heart rate variability in athletes. *Sports Med.* 2003, 33, -P. 889–919.
6. Plews, D.J.; Laursen, P.B.; Stanley, J.; Kilding, A.E.; Buchheit, M. Training adaptation and heart rate variability in elite endurance athletes: Opening the door to effective monitoring. *Sports Med.* 2013, 43, -P. 773–781.
7. Portier, H.; Louisy, F.; Laude, D.; Berthelot, M.; Guézennec, C. Intense endurance training on heart rate and blood pressure variability in runners. *Med. Sci. Sports Exerc.* 2001, 33, –P.1120–1125.

MUNDARIJA

I SHO‘BA. MAMLAKA TIMIZ SPORTCHILARINI XXXIII YOZGI OLIMPIYA VA XVII PARALIMPIYA O‘YINLARI TAHLILI VA ERISHILGAN NATIJALAR SAMARADORLIGI

1.	A.Khamdamov - Reforms and development of the Olympic Committee of Uzbekistan	5
----	---	---

II SHO‘BA. SHO‘BA. YUQORI MALAKALI SPORCHILARNI TAYYORLASHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH ASOSLARI

2.	U.Uskanova - Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning sport mashg‘uloti samaradorligiga ta’siri	10
3.	E.Bolbekov - Yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash	13
4.	E.Sattorov - Oliy ta’lim tizimida yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash asoslari	15
5.	D.Xolboyeva - Jismoniy tarbiya va sportda sog‘lomlashtirish mashg‘ulotlarida fitness dasturlari asosida aharakat faoliyatining samaradorligini oshirish usullari	18
6.	A.Rashidov - Развитие технической подготовки юниоров в шахматах: комплексный подход к совершенствованию игры	21
7.	Y.Yepifanova, S.Yunusov - Планирование тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации	24
8.	N.Ibragimova, G.Abdumalikova - Xorijiy tillarni o‘rganishda pedagogik texnologiya umumiy didaktik tamoyillarga ega	27
9.	M.Meyliqulova - Yuqori malakali karatechilarni tayyorlash tizimi	31
10.	M.Meyliqulova - Karatechilarning tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish uchun aylanma mashg‘ulot vositalari	33
11.	A.Xamidjonov - Kurashchilarni kuch sifatini rivojlantirish metodikasi	35
12.	B.B.Musaev - Ўқувчи қизларнинг кундалик ҳаракат фаолиятини оширишда ноанъанавий гимнастиканинг ахамияти	41
13.	A.Khamdamova - Standards for the protection of women from oppression and violence in the world community and directions for cooperation with them	44
14.	M.Shukurov - Yuqori malakali yakkakurashchilarni tayyorlashda klaster uslubidan foydalanish	47

III SHO‘BA. OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARIDA SARALASH VA NAZORAT QILISHNING ILMIY- NAZARIY AHAMIYATI

15.	B.Baxtiyorov - Yuqori malakali amputant futbolchilarda jismoniy tayorgarligini nazorat qilish	50
16.	B.Baxtiyorov - Jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarni vositalar orqali yuqori natijalarga erishishda motivatsiyani o‘rni	53
17.	V.Ozdaeva - Эффективность силовых тренировок для предупреждения травм	56
18.	D.Sherboyev, U.Berdaliyeva - Роль спорта и тренера в воспитании подрастающего поколения	59

19.	D.Mamatxojaeva - Chuqurlashtirilgan ixtisoslik bosqichidagi sambochi qizlarni musobaqa faoliyatini pedagogik taxlil va nazorat qilish	61
20.	A.Tashmatov - Планирование и организация скоростно-силовой подготовки в годичных циклах тренировки борцов	64
21.	G'.Xo'jamkeldiyev - O'zDJTSU shaxmat ixtisosligi talabalarini musobaqa oldi kompleks nazorat tahlili	67
22.	A.Tashmatov - Murabbiylarning kasbiy moslashuvidagi pedagogik mahorati	71
23.	Sh.Djumanov - Erkin kurash sportchilarida koordinatsion qobilyatlarni maxsus mashqlar yordamida rivojlantirish va musobaqa samaradorligini oshirish	74
24.	C.Шакирзянова - О взаимосвязи параметров общей физической подготовленности курсантов таможенного института	79
25.	D.Xo'jamkeldiyeva - O'zDJTSU tennis ixtisosligi talabalarini musobaqa oldi kompleks nazorat tahlili	81
26.	C.Шакирзянова - Определение типологических особенностей курсантов 1 курса таможенного института	85
27.	N.Bobomurodov, Sh.Abdiyev, L.Davlatova - Sog'lomlashtirish texnologiyalarini qo'llashning o'ziga xos xususiyati	89
28.	N.Bobomurodov, Sh.Abdiyev, L.Davlatova - O'zbekistonda inklyuziv ta'limning ahamiyati o'ziga xos xususiyatlari, shakllari va samaradorligi	92
29.	O.Paxmatullaev - Ofir atletikachilarni musobaqa oldi bosqichdagi mashg'ulot yuklamalarini taqsimlash	95
30.	G'.Xo'jamkeldiyev - O'zDJTSU futbol ixtisosligi talabalarini musobaqa oldi kompleks nazorat tahlili	99
31.	Sh.Arslanov, Sh.Arslanov, Sh.Nizamova, N.Mamadaliyeva, R.Qurbonaliyev - 11-12 yoshli karatechilarni tezkorlik va kuch sifat ko'rsatkichlarni rivojlanish metodlari	104
32.	Sh.Nizamova, S.Eshpo'latov, O.Jo'raqo'ziyev, S.Ravshanova - Boks sport turida kuch qobiliyatlarini rivojlanishtirish xususiyatlari	108
33.	I.Ne'matullayev - Stol tennis bilan shug'ullanuvchilarni jismoniy rivojlanishida antropometrik va morfofunktsional ko'rsatkichlarining shakllanganligi	111
34.	B.Xamraev - Davlat sport ta'lim muassasalarida professional sportchilar zaхирасини тайёрлашда davlat byudjeti mablag'larini optimallashtirishning dolzarb masalalari	114
35.	C.Saifuddinov - Ўқ отиш спорт тури шуғулланувчиларини йирик спорт тадбирларига тайёрлашда асосий психологик муаммолар	116
36.	P.Бурнашев - Особенности реакции сердечно-сосудистой системы на тренировочные нагрузки у бегунов на 800 метров	118
37.	P.Бурнашев - Вариабельность сердечного ритма у бегунов на 800 метров при субмаксимальной нагрузке	121
38.	G'.Xo'jamkeldiyev - O'zDJTSU yengil atletika ixtisosligi talabalarini musobaqa oldi kompleks nazorat tahlili	124
39.	P.Бурнашев - Степень влияния субмаксимальных тренировочных на организм высококвалифицированной спортсменки в беге на 400 и 800 метров	131
40.	A.Дыров - Определение уровня подготовленности курсантов мвд по результатам выступления на соревнованиях "Мен Голиб"	135
41.	D.Xo'jamkeldiyeva - O'zDJTSU gandbol ixtisosligi talabalarini musobaqa oldi kompleks nazorat tahlili	139
42.	A.Дыров - анализ результатов участия курсантов мвд на соревнованиях «Янги Нафас»	143